

УДК 343.13

Яцюк Сергій Олександрович –

аспірант,

Державний податковий університет

ORCID: ID 0009-0007-3235-497X

Sergiy O. Yatsiuk –

PhD Student,

State Tax University

(31 Universytetska Street, Irpin, 08250, Ukraine)

ORCID: ID 0009-0007-3235-497X

Застосування запобіжних заходів в умовах воєнного стану

У статті досліджується особливості застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні в умовах правового режиму воєнного стану. Автор аналізує нормативно-правові акти, що регулюють дану сферу, зокрема Конституцію України, Кримінальний процесуальний кодекс України, а також спеціальні закони та укази Президента України, що стосуються воєнного стану. Розглядаються ключові проблеми, які виникають під час реалізації правосуддя в умовах збройної агресії, зокрема пов'язані з дотриманням прав і свобод підозрюваних, обвинувачених, забезпеченням належної роботи судових органів, а також функціонуванням правоохоронної системи в екстремальних умовах. Особлива увага приділена питанням застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який у воєнний час має тенденцію до більш широкого використання, що обумовлено підвищеними ризиками втечі підозрюваних, їхнього впливу на свідків або продовження злочинної діяльності. У статті також розглянуто проблематику забезпечення балансу між безпекою держави і дотриманням стандартів прав людини, визначених міжнародним правом. На основі проведеного аналізу сформульовані рекомендації щодо вдосконалення правозастосовної практики та пропозиції для законодавчого врегулювання окремих аспектів застосування запобіжних заходів в умовах воєнного стану. Також у роботі проаналізовано судову практику, яка демонструє, як суди адаптують процесуальні підходи до нових умов, забезпечуючи ефективність правосуддя. Зроблено висновок про необхідність посилення контролю за дотриманням прав людини під час обмеження свобод, а також посилення координації між судами, прокуратурою та органами досудового розслідування з метою оперативного реагування на загрози, спричинені війною. Наголошено на тому, що найбільшу увагу слід приділяти дотриманню процесуальних гарантій при застосуванні найсуворішого запобіжного заходу - тримання під вартою, що, як свідчить практика, використовується в умовах війни значно частіше. Водночас слід уникати автоматизму в його призначенні, забезпечуючи індивідуальний підхід у кожному конкретному випадку.

Ключові слова: запобіжні заходи, воєнний стан, кримінальне провадження, тримання під вартою, права людини, правосуддя, національна безпека.

S.O. Yatsiuk Application of Precautionary Measures under Martial Law

The article examines the features of the application of preventive measures in criminal proceedings under the legal regime of martial law. The author analyzes the regulatory legal acts regulating this area, in particular the Constitution of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine, as well as special laws and decrees of the President of Ukraine relating to martial law. The article examines key problems that arise during the implementation of justice in conditions of armed aggression, in particular those related to compliance with the rights and freedoms of suspects and accused, ensuring the proper functioning of judicial bodies, as well as the functioning of the law enforcement system in extreme conditions. Particular attention is paid to the issue of the application of a preventive measure in the form of detention, which tends to be more widely used in wartime, which is due to the increased risks of suspects escaping, their influence on witnesses or the continuation of criminal activity. The article also examines the issue of ensuring a balance between state security and compliance with human rights standards defined by international law. Based on the analysis, recommendations were formulated for improving

law enforcement practice and proposals for legislative regulation of certain aspects of the application of preventive measures in martial law. The paper also analyzed judicial practice, which demonstrates how courts adapt procedural approaches to new conditions, ensuring the effectiveness of justice. The conclusion was made about the need to strengthen control over compliance with human rights during restrictions of freedoms, as well as to strengthen coordination between courts, prosecutors and pre-trial investigation bodies in order to promptly respond to threats caused by war. It was emphasized that the greatest attention should be paid to compliance with procedural guarantees when applying the most severe preventive measure - detention, which, as practice shows, is used much more often in war conditions. At the same time, automatism in its appointment should be avoided, ensuring an individual approach in each specific case.

Keywords: *preventive measures, martial law, criminal proceedings, detention, human rights, justice, national security.*

Постановка проблеми. Воєнний стан як особливий правовий режим, запроваджений в умовах збройної агресії проти України, суттєво впливає на діяльність органів правосуддя, зокрема на процедури застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Ускладнення доступу до судів, обмеження в пересуванні громадян, ризику втечі підозрюваних, загрози безпеці учасників кримінального процесу, а також необхідність оперативного реагування правоохоронних органів на кримінальні правопорушення - усе це вимагає адаптації стандартних процесуальних механізмів до нових реалій. Водночас дотримання основоположних прав і свобод людини, зокрема права на свободу та особисту недоторканність, набуває особливої ваги в умовах, коли існує загроза їх порушення під прикриттям надзвичайної ситуації. Наявна нормативна база України не завжди дає чіткі відповіді щодо порядку застосування окремих запобіжних заходів у період воєнного стану, що породжує суперечності в правозастосовній практиці та вимагає наукового осмислення і правового вдосконалення. Вказане обумовлює актуальність дослідження особливостей реалізації запобіжних заходів у період воєнного стану, з урахуванням як потреб забезпечення національної безпеки, так і міжнародно-правових стандартів захисту прав людини.

Метою статті є дослідження питання застосування запобіжних заходів в умовах воєнного стану та пропозиція змін до нормативно-правових актів задля урегулювання законодавчих прогалин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану отримала

активне висвітлення у сучасній українській науковій літературі, що обумовлено необхідністю адаптації кримінального процесу до нових викликів, пов'язаних із збройною агресією. Значну увагу цій темі приділили такі науковці, як О.М. Капліна, М.В. Савчин, Ю.П., Н.А. Лугіна, Атаманчук, А.В. Коваль, які досліджують особливості реалізації запобіжних заходів з позиції дотримання принципів верховенства права та забезпечення прав людини у надзвичайних умовах.

Так, О.М. Капліна у своїх роботах наголошує на необхідності дотримання засад змагальності та рівності сторін, навіть в умовах воєнного стану, підкреслюючи ризики надмірного обмеження прав підозрюваних та обвинувачених. Вона звертає увагу на те, що тримання під вартою не повинно перетворюватися на універсальний захід, що застосовується автоматично.

М.В. Савчин акцентує увагу на конституційно-правових засадах обмеження прав і свобод під час воєнного стану та підкреслює необхідність дотримання вимог статті 64 Конституції України та міжнародно-правових стандартів, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Крім того, Ю.П. Атаманчук аналізує зміни у судовій практиці щодо застосування запобіжних заходів під час воєнного стану та пропонує підвищити роль прокурора у забезпеченні дотримання прав сторін під час обрання заходів процесуального примусу.

Загалом аналіз наукових джерел свідчить про необхідність комплексного підходу до вдосконалення правозастосовної практики у сфері запобіжних заходів під час воєнного стану, а також про актуальність формування єдиної судової практики з урахуванням воєнного

контексту та потреб державної безпеки. Водночас більшість дослідників сходяться на думці про необхідність обмеженого і пропорційного застосування найбільш суворих запобіжних заходів, із забезпеченням ефективного контролю за законністю дій слідчих і прокурорів.

Невирішені раніше проблеми. Попри наявність наукових напрацювань щодо правового регулювання запобіжних заходів у кримінальному провадженні, низка проблем залишається невирішеною, особливо в контексті воєнного стану, який створює нові правові та практичні виклики. По-перше, на законодавчому рівні відсутні чітко окреслені особливості порядку обрання, зміни та скасування запобіжних заходів у період дії воєнного стану, що призводить до неоднозначного тлумачення правових норм та нерівномірної судової практики. По-друге, недосконалим залишається питання процесуального забезпечення права на захист у випадках, коли обставини воєнного стану об'єктивно ускладнюють доступ до адвоката або участь сторін у судовому засіданні. Водночас недостатньо врегульованим є порядок дотримання строків тримання під вартою та продовження цього запобіжного заходу за наявності обмежених можливостей для проведення судових засідань. Також невирішеною залишається проблема співвідношення вимог національної безпеки та дотримання міжнародних стандартів прав людини, особливо в аспекті тимчасового обмеження прав підозрюваних у зв'язку з введенням воєнного стану. Необхідність оперативного реагування на кримінальні правопорушення не повинна виправдовувати порушення базових гарантій справедливого судочинства. Таким чином, постає потреба у розробці чітких законодавчих положень щодо застосування запобіжних заходів у період воєнного стану, удосконаленні практики захисту прав учасників процесу та забезпеченні балансу між інтересами держави і особи у надзвичайних умовах.

Виклад основного матеріалу. Цікавим аспектом у питанні застосування запобіжних заходів в умовах воєнного стану є те, що законодавець у розділі IX-1 Кримінального процесуального кодексу України передбачив особливий порядок лише щодо обрання

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також ухвалення рішень про дозвіл на затримання з метою приводу. Водночас інші види запобіжних заходів залишились поза межами цього спеціального регулювання. Примітно, що заходи на кшталт особистого зобов'язання, особистої поруки, застави, домашнього арешту тощо в умовах воєнного стану продовжують застосовуватись виключно за рішенням слідчого судді. Незрозумілим залишається намір законодавця: наділивши прокурора правом обирати лише найсуворіший запобіжний захід, він водночас залишив менш суворі заходи у виключній компетенції суду. Це викликає питання щодо логіки такого розмежування повноважень у надзвичайних умовах.

При розгляді питання обрання тримання під вартою в умовах воєнного стану варто звернути увагу на одну важливу особливість, закладену законодавцем у Законі України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» від 14.04.2022 № 2198-IX [1]. Так, відповідно до частини 6 статті 176 КПК України, передбачено обов'язкове застосування виключно тримання під вартою як запобіжного заходу щодо осіб, підозрюваних або обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109–114-1, 258–258-5, 260, 261, 437–442 Кримінального кодексу України [2]. Законодавцем зазначено, що таке обмеження запроваджено з метою запобігання прийняттю судами безпідставних або необґрунтованих рішень щодо обрання запобіжного заходу, альтернативного тримання під вартою, стосовно осіб, причетних до злочинів проти основ національної та громадської безпеки. Водночас така законодавча «особливість» позбавляє слідчого суддю, суд або прокурора можливості, навіть за наявності відповідних ризиків і обставин конкретної справи, обрати більш м'який запобіжний захід, ніж тримання під вартою. Це свідчить, що єдиним критерієм для застосування даного підходу є правова

кваліфікація діяння, у вчиненні якого особа підозрюється або обвинувачується.

Як показує судова практика, у процесі розгляду справ, пов'язаних із застосуванням запобіжних заходів під час воєнного стану, нерідко виникають труднощі, зумовлені фізичною недоступністю матеріалів кримінального провадження [3]. Аналіз практики розгляду таких справ свідчить, що слідчі судді та суди при вирішенні питання про скасування запобіжного заходу беруть до уваги такі чинники, як характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа, її здатність брати участь в обороні держави, наявність статусу військовозобов'язаного, а також відсутність юридичних чи фізичних перешкод для проходження військової служби.

Загалом, навіть у ситуації, коли злочин вчинено в умовах воєнного стану, рішення щодо застосування певного запобіжного заходу має бути обґрунтованим, належно вмотивованим і ухваленим з урахуванням усіх обставин кримінального провадження. В умовах воєнного стану законодавець установив особливий порядок зміни запобіжних заходів, що відображено у частинах 5 і 6 статті 616 КПК України. Зокрема, передбачено можливість зміни застави на особисте зобов'язання, а також заміну домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Таке рішення може бути прийняте слідчим суддею або судом на підставі клопотання підозрюваного чи обвинуваченого (ч. 5 ст. 616 КПК України). Законодавець визначив підставу для зміни застави - спрямування коштів, які були внесені як застава, на рахунки Національного банку України для потреб оборони. З огляду на те, що ці кошти використовуються для підтримки Збройних сил України, можна вважати, що така законодавча ініціатива є обґрунтованою та своєчасною.

Варто звернути увагу на те, що законодавець не визначив чітко змістовного наповнення клопотання про зміну запобіжного заходу. Через це окремі судді вважають, що сторони, звертаючись до суду з відповідним питанням, можуть посилатися на зміну обставин, які були враховані при первинному обранні запобіжного заходу, наприклад, на наявність у підозрюваного наміру долучитися до захисту свободи та незалежності України [4].

Цікавим також є аспект, що стосується зміни такого запобіжного заходу, як домашній арешт. Його можлива заміна на особисте зобов'язання в умовах воєнного стану (ч. 6 ст. 616 КПК України) здійснюється слідчим суддею або судом за клопотанням підозрюваного чи обвинуваченого. При цьому слід зауважити, що така можливість передбачена не по всій території України, а лише у регіонах, де ведуться активні бойові дії. Подібне нормативне положення виглядає послідовним і логічно обґрунтованим.

Привертає увагу й недосконалість у визначенні підстав для скасування запобіжного заходу, зазначених у частині 2 статті 616 КПК України, зокрема через їх нечітке формулювання. Цікавим є використання законодавцем оціночного поняття «за наявності достатніх підстав», яке є формалізованим.

Законодавчі нововведення в сфері застосування запобіжних заходів, безсумнівно, значно вплинуть на хід кримінального провадження в умовах воєнного стану. Це, зокрема, виявляється у розширенні повноважень сторони обвинувачення, що, в свою чергу, зачіпає процесуальні гарантії прав особи в кримінальному провадженні. У таких умовах законодавець повинен забезпечити можливості для реалізації права на захист, особливо під час застосування найсуворішого запобіжного заходу - тримання під вартою. Хоча існують обставини для обмеження цього права, такі обмеження мають бути виключними, зрозумілими та чітко визначеними в законодавстві, щоб уникнути порушення основоположних прав особи.

Таким чином, можна сказати, що прогрес у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану вимагає впровадження особливих процедур, обумовлених правозастосовною практикою. Остання вказує на необхідність урегулювання ряду питань, що виникли з початку воєнних дій на території України.

Висновок. Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану є складним і відповідальним процесом, який вимагає ретельного дотримання балансу між захистом національної безпеки та забезпеченням прав і свобод людини. Аналіз чинного законодавства та правозастосовної практики засвідчує, що відсутність спеціальних процедур щодо обрання запобіжних заходів під час дії воєнного стану створює правову

невизначеність і ризику порушення принципів правосуддя.

Найбільшу увагу слід приділяти дотриманню процесуальних гарантій при застосуванні найсуворішого запобіжного заходу — тримання під вартою, що, як свідчить практика, використовується в умовах війни значно частіше. Водночас слід уникати автоматизму в його призначенні, забезпечуючи індивідуальний підхід у кожному конкретному випадку.

З огляду на виклики, що постали перед судовою та правоохоронною системою України,

доцільним є законодавче уточнення положень Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей застосування запобіжних заходів під час воєнного стану, а також формування єдиної судової практики з урахуванням сучасних реалій. Крім того, необхідно зміцнити механізми процесуального контролю та посилити взаємодію між судами, органами досудового розслідування і прокуратурою для забезпечення законності та справедливості навіть у найскладніших умовах.

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки: Закон України від 14.04.2022 № 2198-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-20#Text>.

2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

3. Михайленко В. Судова практика з питань запобіжних заходів в умовах воєнного стану. URL: <https://lexinform.com.ua/yuridychna-praktyka/sudovapraktyka-z-pytan-zapobizhnyh-zahodiv-v-umovahvoennogo-stanu-2/>.

4. Фоміна Т. Особливий режим слідства. *Закон і бізнес*. URL: <https://zib.com.ua/ua/151472.htm>.

References:

1. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy shchodo udoskonalennia vidpovidalnosti za kolaboratsiinu diialnist ta osoblyvostei zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv za vchynennia zlochiniv proty osnov natsionalnoi ta hromadskoi bezpeky: Zakon Ukrainy vid 14.04.2022 № 2198-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-20#Text>.

2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

3. Mykhailenko V. Sudova praktyka z pytan zapobizhnykh zakhodiv v umovakh voiennoho stanu. URL: <https://lexinform.com.ua/yuridychna-praktyka/sudovapraktyka-z-pytan-zapobizhnyh-zahodiv-v-umovahvoennogo-stanu-2/>.

4. Fomina T. Osoblyvyi rezhym slidstva. *Zakon i biznes*. URL: <https://zib.com.ua/ua/151472.htm>.